

ABU NASR IBN IROQ-MA'MUNIYLAR DAVRINING YETUK ALLOMASI VA UNING TARIXDA TUTGAN O'RNI

Eshchanov Jasurbek Allaberganovich,
Tadqiqotchi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19814713>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Beruniyning ustози Abu Nasr Ibn Iroqning hayoti, ilmiy faoliyati va Ma'muniylar davrining yetuk matematika, astronomiya, geometriyaga oid 30 ga yaqin asarlar yozib qoldirgan allomasi bo'lganligi yoritib beriladi. Maqolada Ibn Iroqning faqat Gurganjdagi "Dorul hikma" dagina emas, Kat va G'azna shaharlaridagi ilmiy faoliyati ham tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Iroqiylar, Ma'muniylar, G'aznaviylar, Kat, Gurganj, G'azna, matematika, astronomiya, geometriya.

Аннотация. В данной статье освещены жизнь, научная деятельность учителя Беруни Абу Насра ибн Ирака и тот факт, что он был учёным эпохи Мамунидов, написавшим около 30 безупречных работ по математике, астрономии и геометрии. В статье изучается научная деятельность Ибн Ирака не только в «Даруль Хикма» в Гургандже, но и в городах Кят и Газна.

Ключевые слова: Иракцы, Маъмуниды, Газневиды, Кят, Гургандж, Газна, математика, астрономия, геометрия.

Abstract. In this article, the life, scientific activity of Beruni's teacher Abu Nasr Ibn Iraq and the fact that he was a scholar of the Ma'muni era who wrote about 30 works on advanced mathematics, astronomy, and geometry will be explained. The article examines Ibn Iraq's scientific activities not only in "Darul Hikma" in Gurganj, but also in the cities of Kat and Ghazna.

Keywords: Iraqis, Ma'munis, Ghaznavids, Kat, Gurganj, Ghazna, mathematics, astronomy, geometry.

Kirish. Xorazm tarixida muhim o'rin tutgan davr bu-ilmu fan, madaniyat rivojlangan Ma'muniylar davri bo'lgan. Xususan "Dorul hikma"ning Birinchi Renessansni yuzaga keltirishdagi tarixiy xizmatlari, aynan uning ustози Ibn Iroqning fan tarixida tutgan o'rni beqiyosdir.

Ma'lumki, o'sha davrning yetuk allomalaridan biri va dunyoga mashhur Abu Rayhon Beruniyning ustози Abu Nasr Ibn Iroq (948–1036) edi. Tarixdan ayonki, o'sha davrda, Kat shahri Xorazmshoh-Afrig'iylar davlatining poytaxti bo'lib, hukmdor Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Iroq edi. Ma'rifatli Xorazmshohning kutubxonasiga va saroydagi ilm ahliga o'z davrining taniqli allomasi, hukmdorning amakisi bo'lgan Abu Nasr Ali ibn Iroq rahbarlik qilardi.

Adabiyotlar tahlili. Ibn Iroqga oid manbalar avvalo Beruniyning asarlari, qolaversa buyuk allomaga bag'ishlab yaratilgan jamiki tadqiqot ishlari, ilmiy va badiiy adabiyotlarda keltirib o'tiladi.

Xususan, Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asariga so‘zboshi yozgan akademik Ashraf Ahmedovning so‘zboshisida, Beruniyning 1973-yilda o‘tkazilgan ming yilligiga va 2023-yilda nishonlangan 1050 yilligiga atab nashr qilingan ilmiy maqolalar, konferensiya materiallarida ham Ibn Iroqning ilmiy faoliyati, asarlari qayd etib o‘tiladi. Shuningdek, Pirmat Shermuhammedov, Abdusodiq Irisov, Munavvara Qurbonboyevalarning badiiy asarlarida ham Ibn Iroq obrazi tasvirlangan. Garchi Ibn Iroq hayoti, ilmiy faoliyati, merosi to‘liq o‘rganilmagan, maxsus tadqiqot ishlari olib borilmagan bo‘lsada, Ibn Iroqning faoliyatini o‘rganish imkoni mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani yozishda xolislik, haqqoniylik tamoyiliga amal qilingan holda, Ibn Iroq va Beruniy, ular o‘rtasidagi ilmiy hamkorlik, “Dorul-hikma”da tutgan o‘rni, yaratgan asarlari mohiyatini ochib berishga harakat qilindi.

Tahlillar va natijalar. “Abu Nasr Ibn Iroq poytaxt Katga kelgan savdogarlarga buyurtma berib turli davlatlardan kitoblar oldirar va saroyda ilm, ijod ahlini har hafta to‘plab ilmiy anjumanlar o‘tkazardi. Ba’zida bu anjumanlarda kitoblar olib kelgan Xorazm va xorijlik savdogarlar ham qatnashib, o‘zlarining ko‘rgan-kechirganlari, borgan davlatlaridagi vaziyat, xalq hayoti, kutubxonalar to‘g‘risida suhbat qurishardi. Olimu ulamo, ijod ahli bilan bo‘ladigan mashvaratlarda ba’zida hukmdor Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Iroq ham ishtirok etar, o‘zini qiziqtirgan mavzularga javob izlardi. Hukmdor qatnashmagan paytlari esa amakisi Abu Nasr Ali ibn Iroq mashvarat bo‘yicha hisobot taqdim etar va olimlar, ijodkorlarning ehtiyoji, ular bilan bog‘liq muammo bo‘lsa yechimini taklif sifatida aytardi” [1].

Abu Nasr Ali ibn Iroq matematika, astronomiya, geometriyaga oid ilmiy tadqiqotlar olib boruvchi alloma, kelib chiqishi hukmdorlarga borib taqaluvchi aslzoda bo‘lsada hamma bilan bir xil muomila qilar, o‘zini kiborlardek tutmas edi. Uning suhbatdoshlari ichida turli soha vakillari bo‘lib, shular ichida hunarmand Ahmadni o‘ziga eng yaqin tutardi. Ahmad faqat o‘zi ishlaydigan kutubxonaninggina emas, buyurtma bo‘yicha saroyning ham ishini qilar va olimu ulamo, ijodkorlarning ham davrasida qatnashib qolardi. Uning asosiy faoliyati kitoblar uchun javon tuzatish, muqovalarni, javonlarni ta’mirlash singari saroy kutubxonasi bilan bog‘liq edi. Toat ibodatli, mohir hunarmand Ahmad, Ali ibn Iroqning turli sinovu kuzatuvlaridan o‘tib uning ishonchini qozongandi.

Keyinchalik Beruniy taxallusi bilan tanilgan Muhammad dastlab otasi Ahmadning, so‘ngra onasi Guljonoyning rag‘bati, mahalladagi maktab, Katqal’adagi madrasa tahsili davomidagi intilishlari sabab, qolaversa Abu Nasr Ali ibn Iroqning iltifotiga sazovor bo‘ladi.

Natijada yoshgina yigit madrasadagi tahsil bilan birga hukmdor kutubxonasida ham o‘z faoliyatini boshlaydi. Abu Nasr Ali ibn Iroq saroy kutubxonasida ishlashdan tashqari Katqal’a madrasasida ham talabalarga saboq berar, iqtidorli yigitlarni sinovdan o‘tirib, hukmdorga aytgan holda saroyga yoki boshqa ishlarga tayinlatishga erishardi.

Aynan Beruniy o‘z salohiyati, zehnu idroki bilan Abu Nasr Ali ibn Iroqning ishonchiga, e’tiboriga sazovor bo‘lgan, uni ilm olamiga olib kirib ustozlik qilgan ham edi.

“995-yili janubiy va shimoliy qismlarga bo‘lib boshqarilayotgan Xorazm markazlashgan davlatga aylanadi. Tabiiyki bu birdaniga sulh natijasida emas, urush tufayli sodir bo‘lgandi. Urushning bo‘lishi esa bu hududga savdogarlar kelishini to‘xtagan edi.

Shu bois markazlashgan Xorazm hukmdori Ma’mun savdogarlarga soliqlarni kamaytiradi va yangidan bozorlar, karvonsaroylar barpo etdiradi.. Natijada faqat Kat va Gurganjdagina emas, Xiva, Darxos, Hazorasp qal’alari ham savdogarlar to‘xtab o‘tadigan shaharlarga aylanadi” [2].

Davlatda tinchlik va osoyishtalikni o‘rnatib bo‘lgach, Ma’mun o‘zining jamiyatdagi nufuzini oshirish, qolaversa Arab xalifaligi poytaxti Bag‘dodda bo‘lgani singari, ya’ni Al-Xorazmiy, Al Farg‘oniylar faoliyat yuritgan “Bayt ul-hikma”-akademiya tashkil etganidek, “Dorul hikma”ga asos solishga kirishadi.

Qolaversa Katqal’adan Gurganjga o‘z davrining mashhur allomasi Abu Nasr ibn Iroq va boshqa olimlar, shuningdek ko‘plab hunarmandlar ham olib kelingandi. U janubiy Xorazmni boshqargan Afrig‘iylar sulolasiga mansub bo‘lsada, Ma’mun uni aynan olimligi bois o‘z panohiga oladi.

Aynan Abu Nasr ibn Iroq, hukmdor Ma’munga nafaqat Xorazmdagi, balki sharq davlatlaridagi olimlarni Gurganjga chaqirib akademiya-“Dorul hikma” tashkil etishni maslahat bergandi.

“Shu tariqa 1004 yilda “Dorul hikma” yoki “Majlisi ulamo” deya atalgan ushbu akademiya Gurganjda faoliyatini boshlaydi. Dastlab unga Katqal’alik Abu Nasr ibn Iroq rahbarlik qiladi. Biroq u akademiya Jurjonda muhojirlikda yurgan shogirdi Beruniyni taklif qiladi va rahbarlikniyam unga topshiradi.

Bunga sabab Ibn Iroq yosh va tashkilotchi, tashabbuskor shogirdi Beruniyni akademiyaning faoliyatini rivojlantira olishiga ishonganida edi. Uning bu ishonchini hukmdor Ma’mun ham qo‘llab quvvatlagach Beruniy Jurjondan Gurganjga kelib o‘z faoliyatini boshlab yuboradi” [3].

Gurganjning Amudaryo oqib o‘tadigan Saxtiyon mahallasidan “Dorul hikma” uchun maxsus bino va kutubxona, madrasa, aynan shu mahalladan olimlar uchun

uyular ham barpo etiladi. Natijada hukmdorning bu imtiyozlari sharqning ko'pgina davlatlaridan bo'lgan olimlarning Gurganjga kelishiga sabab bo'ldi.

Arab tarixchisi va geografi Yoqut Hamaviy (1179-1229) "Mamlakatlar lug'ati" va "Adiblar qomusi" asarlarida Jurjonlik faylasaf va tabib Abu Sahl Iso ibn Yahyo al-Masihiy, astronom va matematik Abu Mahmud Xo'jandiy, Buxorolik qomusiy alloma Ibn Sino, Bag'dodlik tabib va faylasuf Ibn Xammor, Nishopurlik tilshunos, adabiyotshunos, shoir va tarixchi as-Saolibiy, Nishopurlik faylasuf Abu Xayr al-Hasan ibn Sivar ibn Boba ibn Baxnam, Katqal'alik Abu Said Ahmad ibn Muhammad ibn Iroq, Movarunnahrlik Al Xorajiy, Al Hamdokiy, Xorazmlik kimyogar al-Xorazmiy al Kosiy, Suxayli al Xorazmiy, tarixchi Ibn Miskavayx, Buxorolik tabib va faylasuf an-Notiliy, Abu Bakr al Xorazmiy, ash Shabibiy, ar Raqqoshiy, Ibn Hamid al Xorazmiy, Ibn Zirg'on singari 60 dan ziyod fanning turli sohalarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan allomalar nomini qayd etib o'tadi.

Ushbu olimlar sharqning turli shaharlaridan bo'lib, aynan Ma'munning yaratib bergan sharoiti, Beruniyning takliflari bilan Gurganjga kelib faoliyat olib borishgan. Akademiyaning olimlari soni jami 100dan ziyod bo'lib, ularning yana ikki yuzdan ortiq shogirdlari ham Saxtiyon mahallasidagi madrasa hujralarida yashab tadqiqotlar olib borishgan.

"Ustozidan o'zmagan shogird shogird emas", yoki "Lashkarboshi bo'lishni orzu qilmagan askar askar emas" singari xalq o'rtasida dono naqlar mavjud. Aynan bu iboralarning haqiqatligini o'z hayoti va ilmiy faoliyati misolida isbotlagan Beruniy edi desak bo'ladi.

Aynan uni ilm olamiga olib kirgan va ustozlik qilgan, aslzodalar hukmdorlar-Afrig'iylar sulolasiga mansub Abu Nasr ibn Iroq shogirdidan 25 yosh katta edi.

Taqdir ularni ustoz shogirdlikdan tashqari hayot yo'llarida ham safardosh qildi. Katqal'ada boshlangan ilmiy tajribalarni ular vaqt o'tib Gurganj va G'aznada ham davom etdirishdi.

Arab, fors, yunon tillarini mukammal bilgan Abu Nasr ibn Iroq o'z shogirdining istiqboliga ishonch bilan qaradi va uning ilmiy salohiyatdan o'zidan ham ustunlik darajasiga erishgani bois, doimo unga hamrohlik qildi.

Shuningdek o'zi ham matematika, astronomiya, geometriyaga oid 30 ga yaqin asarlar yozib qoldirdi. Abu Nasr ibn Iroq yozganidek, "matematika aqlni charxlaydi va tasavvurni mustahkamlaydi. Bu fan tugallanmagan fikrni tushunib olishga o'rgatadi. Negaki uning boshlang'ich qoidalari ma'lum. Isbotlari esa oson. Unda ziddiyat kam bo'lib, aqlga ko'maklashadi, yagona g'oyani ilgari suradi"

Aynan o'z davrida Abu Nasr ibn Iroq matematika, astronomiyaga oid eng nufuzli asarlar yozgan va bu asarlar hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Shu

boisdan ham mashhur faylasuf Forobiy Beruniyning ustozini “Matematika bilan shug‘ullangan buyuk olimlarning eng buyugi Abu Nasr Iroqdir”, deya ta’riflagan edi.

“Menelay “Sferika”sining islohi”, “Menelay “Sferikasi”dagi shaklni isloh qilish”, “Osmon sferasidagi yoylarni birini boshqasi orqali kesuvchi shakllar va tashkil qilingan nisbatlardan foydalanmay aniqlash haqida risola”, “Yassi va sferik sinuslar teoremasi to‘g‘riburchakli va o‘tkirburchakli uchburchaklar uchun”, “Shohiy Almagest”, “Azimutlar kitobi” singari Abu Nasr ibn Iroqning matematikaga oid asarlari nafaqat o‘z davrida, balki keyinchalik va hozirda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan ilmiy salohiyatli asarlardir” [1.67].

Ma’lumki, sferik sinuslar teoremasi tashqi ko‘rinishidan ancha sodda ko‘rinsa ham, u sferik astronomiyaning turli muammolarini osonlik bilan hal qilish imkonini beradi. Masalan, geografiyada uning yordamida geografik punktlarning koordinatlarini topishda ahamiyatga ega. Sferik astronomiyada esa uning yordamida turg‘un yulduzlar va sayyoralarning ekvatorial va ekliptik koordinatalarini topish mumkin bo‘lgan.

Xulosa. Tarixdan ma’lumki, hali sinus tushunchasi shakllanmagan qadimgi davrda, vatarlar tushunchasidan foydalanib, sferik sinuslar teoremasiga tengkuchli teoremani “Sferika” asarining muallifi Menelay va “Almagest” asari muallifi Ptolemey isbotlagandi. O‘rta asrlarda esa Ibn Iroq, Xo‘jandiy va Beruniylar sinuslar teoremasini Menelay, Ptolemeylardan so‘ng keng qamrovda davom etdirishgan. Oradan asrlar o‘tib Ibn Iroq, Beruniylarning bu g‘oyasi, asarlari Mirzo Ulug‘bekning “Ziji jadidayi Ko‘ragoniy” asariga asos bo‘lib xizmat qildi.

Abu Nasr ibn Iroq 1036 yilda G‘azna shahrida vafot etdi. Ibn Iroqning hayoti, ilmiy faoliyati, yaratgan asarlarini tahlil qilish, ularni bugungi va kelgusi avlodga kitob tarzida nashr qilish, shuningdek alloma to‘g‘risida hujjatli film ishlash orqali xalq orasida targ‘ib qilish, tarixchi, sharqshunos, filolog, ijodkorlar uchun muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shermuhammedov P. Beruniy. – Toshkent, 2008 yil.
2. Ahmedov A., Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asari. // So‘zboshi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019-yil.
3. Qurbonboyeva M. Duniyolarni uyg‘otgan daho. – Toshkent: Tamaddun, 2014-yil.